

N° de laboratoire

G - 19 / 005-2

CONTRÔLE GRANULOMÉTRIQUE

STS 0329

Classe granulaire : 2/4

Gravillon concassé

Catégorie : G_C85/15-G_{20/15}

Cliant : FAMSA SA
Route des Ilettes 6
1868 Massongex

Chantier :

Provenance : Massongex

Prélèvement

Date : 13.11.2019

Heure :

Par : LR/s

Poids matériaux reçus : 300 [kg]

Validation : Tamisage par voie sèche

Date d'essai : 31.01.2019

Classification : La granulométrie respecte la norme SN 670103b-NA; EN 13043: 2002 / AC: 2004

Remarques :

Exigences selon norme SN 670 103b-NA; EN 13043: 2002 / AC: 2004

Tamis [mm]	0.063	1	2	4	5.6	8
Passant [%]	0.0	0.0	10	92	100	100
Min	0	0	0	85	98	100
Max	1	2	15	99	100	100

SN EN 933-1

Les résultats ne concernent que le/les échantillon(s) soumis à l'essai.

Date / Signature : 06.02.19

F. Benoit Adj. Directeur

Caractéristiques géométriques de granulats
coefficient d'Aplatissement (A)

(selon la norme SN EN 933-3:1997/A1:2003; SN 670 902-3a et réalisation de l'essai selon TP Gestein-StB Teil 4.3.3 - Ausgabe 2015)

Client : FAMSA SA
Route des Ilettes 6
1868 Massongex

N° de laboratoire : G - 19 / 005-2

Date de prélèvement : 12.11.2018

Heure :

Prélevé par : LR/lr

Date d'entrée : 12.11.2018

Date d'essai : 01.02.2019

Par : LR/er

Provenance : Carrière FAMSA

Poids échantillon reçu :

RESULTAT DE L'ESSAI

Fraction	Masse des granulats élémentaires M_1	Masse des granulats passant sur les grilles à fente M_2	Résultat d'essai	Catégorie
2/4 C	857.5	126.4	A 14	A 15

EXIGENCES DE LA NORME :

Exigences	Granulats minéraux	Domaine d'application
Forme des grains	2/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22 22/32, 8/16, 16/32	A ₂₅

SN 670 103b Tab. 3

Dans la version allemande de la norme EN 933-3 le coefficient d'aplatissement est défini par la lettre *FI* au lieu de *A*

Domdidier, le 06.02.2019

LABOROUTE SA
DOMDIDIER FR

F. Benoit
Adj. Directeur